

Eshmirzayeva Guljamol Elxomjonovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

21 - sonli maktabning ona tili va adabiyoti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Adabiyotning so‘z san’ati ekanligi haqidagi haqiqat juda qadim zamonlardan beri takrorlab kelinadi. Demakki, adabiyotning bosh unsuri so‘z, umuman, tildir. Adabiy asarning abadiy asar darajasiga ko‘tarila bilishi uning lisoniy tarkibi va asar muallifining badiiy ifoda balog‘atiga bog‘liq ekanligi shubhasiz. Shunday ekan, har qanday adabiy asarning mohiyatini xolis baholamoq uchun, eng avvalo, uning lisoniy tarkibining o‘ziga xosligi tahlil etilmog‘i lozim.

Kalit so‘zlar: so‘z, lisoniy-badiiy qonuniyatlar, til birliklari, munosabat ifodasi, so‘zning ma’no qurilishi.

Tilda har bir unurning o‘z vazifasi, ma’no doirasi, boshqa unsurlar, birliklar bilan bog‘lanish qonuniyatlari mavjud. Ana shu qonuniyatlardan mukammal boxabar bo‘lgan, badiiy didi, so‘z sezgisi va mahorati yuksak yozuvchi betakror tasvir, kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar, so‘z chaqinlarini paydo qila oladiki, kitobxon adibning nafaqat g‘oyasi, balki go‘zal tilining asiriga aylanadi. Bunda yozuvchi umumxalq tilidagi badiiy tasvirga favqulodda muvofiq birliklarni tanlash, saralash va sayqallash asosida, lisoniy-badiiy qonuniyatlardan kelib chiqqan holda ularga yuklagan xilma-xil badiiy-estetik ma’nolar hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanida til birliklarini, xususan, so‘zlarni o‘rinli tanlash va qo‘llash bilan bog‘liq o‘ziga xos jihatlar juda ko‘p. Cho‘lpon tanlab qo‘llagan har bir so‘z o‘zining ifoda imkoniyatlarini butun boricha namoyon etgan.

Romanda tasvirlanishicha, Akbarali mingboshining kenja xotini Sultonxon Zebining qo‘shiqclarini tinglagach, bu ajoyib ovoz sohibasini xonadoniga taklif etadi. Biroq bu taklifi bilan u o‘z boshiga ne-ne g‘avg‘olar sotib olayotganini avval bilmaydi. Mingboshi uchiga chiqqan xotinboz, u Zebining ovozini eshitsa, bu go‘zal qizga sovchi qo‘yishi mumkinligini Sultonxon keyin anglab qoladi. Endi bundan

qutulishning yo'lini topish kerak. Sul-tonxon yo'l izlab, xonadonning yugurdagi Umrinisabibiga maslahat soladi: Kelinchak (Sul-tonxon) Umrinisabibining ko'zlariga bir oz tikilib turgach: - Shu tobda onam notob bo'lib chaqirtirsa, xafa bo'lmas edim! - dedi. Ushbu jumladagi holat ifodasida notob so'zining tanlanishi adibning so'z hassosiyatidan dalolat beradi. Bu so'zning o'rniga betob yoki kasal so'zini qo'llash mumkinmidi? Albatta, mumkin edi. Har uchala so'zda ifodalangan denotat bir xil, ya'ni ularning asosiy ma'nosida jiddiy farq yo'q. Ammo bu so'zlar bo'yoqdorligi, sub'ektiv munosabat ifodasi darajasi, qo'shimcha ma'no qirralariga ko'ra bir-birlaridan farq qiladi. Jumlada qo'llangan notob so'zi betob va, ayniqsa, kasal so'ziga nisbatan yumshoqroq, hissiyroq, uning ma'nosida sub'ektning onaga bo'lgan ijobiy munosabati aniq ifodalangan. Shuning uchun ham notob so'zi so'zlovchining ruhiy holatiga ham, mavqei (farzandlik) ga ham muvofiq keladi. Sul-tonxonning “onamga ozor yetmasmikin” degan ma'nodagi botiniy andishasi va ayni damdagi ilojsiz bir holati bu so'zga ko'ra juda chiroyli va aniq ifodalangan. Romandan bunday misollarni juda ko'plab keltirish mumkin.

Har qanday badiiy asar tilida yozuvchining so'zga munosabati, so'z tanlash va so'z qo'llashdagi o'ziga xosligi muhim o'rin tutadi. Zotan, aynan so'zlarni, umuman, til vositalarini qo'llashda yozuvchining o'ziga xos uslubi namoyon bo'ladi.

Badiiy adabiyotning bosh xususiyati obrazlilik, obrazli fikrlash ekanligi juda ko'p ta'kidlangan. Shuning uchun ham G. V. Stepanov “Badiiy ijod, eng avvalo, obraz yaratish bo'lib, uning birinchi unsuri so'z-obrazdir” deb yozgan edi. Aytish lozimki, badiiy ifoda-obrazning yaratilishida til birliklari orasida so'zning o'ni benihoya kattadir. V. V. Vinogradov o'zining “Stilistika. Poetik nutq nazariyasi. Poetika” asarida ta'kidlaganidek, “obraz uchun material bo'la olmaydigan so'z va lisoniy shakl yo'q. Faqat ularni badiiy obrazlilik maqsadida qo'llash stilistik va estetik jihatdan asoslangan bo'lishi zarur”. Badiiy asardagi har bir so'z yaxlit obrazlilik ichida yashaganligi, badiiy maqsadga bo'ysundirilganligi uchun ham muqarrar ravishda obrazlilik kasb etadi. Shuning uchun ham rus shoiri F. I. Tyutchev she'riyatida so'zning lingvopoetikasini o'rgangan A. D. Grigoryev poetik nutqda faqat ko'chma ma'nodagi yoki ayri-cha qo'llanishdagi so'zlargina emas, balki

o‘zining bevosita to‘g‘ri ma‘nosi bilan qo‘llangan so‘zlar ham alohida diqqatga sazovor ekanligini ta‘kidlaydi. Chunki chindan ham, badiiy nutqda hatto o‘zining to‘g‘ri ma‘nosi bilan qo‘llangan so‘z lug‘atdagi ayni shu so‘z bilan aynan teng emas. U estetik butunlik bo‘lgan yaxlit badiiy asar matni tarkibida boshqa so‘zlar bilan faqat semantik-grammatik jihatdangina emas, balki hissiy-estetik jihatdan ham munosabatda bo‘ladi. Natijada bu so‘z ham emotsional-ekspressiv ta‘kid bilan idrok etiladi.

G. O. Vinokur poetik til tushunchasining mohiyati haqida gapirar ekan, har qanday poetik so‘z tildagi real so‘zdan o‘sib chiqishini, san’atda tasvirlangan oddiy bir fakt u yoki bu darajadagi umumlashma qiyofasini olgani kabi so‘zning oddiy to‘g‘ri ma‘nosi ham yangidan-yangi ma‘nolar, o‘zgacha mazmunlar kasb etishini ko‘rsatib o‘tadi. Buning birgina misoli sifatida A. Tolstoyning “Non” nomli romanini esga olib, roman bevosita non so‘zi ifodalagan ma‘nodagi non haqida emas, balki rus tarixidagi yirik tarixiy davr haqida ekanligini, ammo ayni choqda roman non haqida hamligini, chunki yozuvchi xuddi shu non obrazi orqali o‘sha davrning muhim qirrasini ochib berganligini ta‘kidlaydi. Xuddi shuningdek, Cho‘lponning “Binafsha” she‘ri, Fitratning “Qiyomat” hikoyasi, Asqad Muxtorning “Chinor”, Mirmuhsinning “Me‘mor”, Parda Tursunning “O‘qituvchi” romanlari kabi asarlar uchun nom bo‘lgan mazkur so‘zlarning ma‘nolarini ham yuqoridagicha talqin va tahlil qilish mumkin. Bu so‘zlar ayni asar tarkibida o‘zlarining bir emas, bir qancha ma‘nolari, ma‘no nozikliklari, boshqa so‘zlar bilan nisbatlanganda paydo bo‘ladigan mazmuniy o‘zgachaliklari bilan namoyon bo‘ladi.

So‘zning ma‘no qurilishidagi bunday o‘ziga xosliklarning voqelanishi zaminlari haqida atoqli frantsuz tilshunosi J. Vandries quyidagicha yozgan edi: “So‘z bizning ongimizga hech qachon yolg‘iz holda kirmaydi. Hatto faqat bir so‘z bir ma‘nosi bilan bizning ongimizda ishtirok etganda ham, bu so‘z bilan nozik iplar bilan bog‘langan, ammo soyada qolayotgan boshqa juda ko‘plab tushuncha va emotsiyalar har daqiqada ongimizga bostirib kirishga tayyor holda turadi. Ongimiz orqali o‘tadigan so‘zlar bizning aqliy va hissiy hayotimiz bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi”.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov X., Mahmudov N. Soʻz estetikasi. – Toshkent: Fan, 1981, -60 bet.
2. Abdullaev A. Oʻzbek tilida yekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli. – Toshkent: Fan, 1987, – 88 bet.
3. Doniyorov X., Mirzaev S. Soʻz sanʼati. – Toshkent,1962.
4. Karimov S.A. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. Oʻquv qoʻllanma. – Samarqand: SamDU, 1994.
5. Karimov S. Oʻzbek tilining badiiy uslubi. - Samarqand: Zarafshon, 1992,– 140 bet.
6. Mirzaev I. Проблемы лингвопоэтической интерпретации стихотворного текста (на материале современной узбекской поэзии): Diss...dok.filol.nauk. – Tashkent, 1992.
7. Mahmudov N. Nutq madaniyati va tilning estetik vazifasi // Filologiya masalalari. 2006 ,N2(11).